

Resumen de estándares de Metadatos

Los metadatos son información acerca de los datos digitales (archivos computacionales) que tiene como fin principal lograr la preservación digital y dar contexto a la información contenida en éstos. Se definen por medio de un documento que identifica el contenido que se debe proporcionar para describir recursos geoespaciales y datos arqueológicos en formato digital. Este documento conocido como “estándar de metadatos” define cómo se recopilaron los datos y con qué propósito, y busca alcanzar una completa estandarización de información necesaria para facilitar la interoperabilidad con otros sistemas. La estandarización de la información a su vez permite que los datos puedan ser buscados y encontrados fácilmente en línea, haciendo más accesible su consulta, análisis, y control.

Para esto existen documentos que guían las mejores prácticas a nivel global y que ayudan a estandarizar los datos geográficos (ISO 19115:2014), y sobre patrimonio cultural (ISO 21127:2023) independientemente del lugar o periodo de tiempo de la información que éstos representan. Para México se ha desarrollado un modelo de datos compatibles con la norma ISO 21127:2023 derivada del modelo de datos CIDOC-CRM; el Modelo de Datos México (MDM). Este modelo, desarrollado específicamente para ser implementado en “Mexicana, Repositorio del Patrimonio Cultural de México” (<https://mexicana.cultura.gob.mx/es/repositorio/modelo-datos>), una plataforma cuyo objetivo es vincular acervos resguardados por la Secretaría de Cultura y por sus unidades administrativas y órganos desconcentrados.

Las Normas y reglamentos vigentes en materia de metadatos que rigen al Patrimonio Cultural en México establecen estándares de metadatos claros y que buscan lograr la preservación de los datos e interoperabilidad entre sistemas. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) ha establecido la “Norma Técnica para la elaboración de Metadatos Geográficos (NTM)”, un documento de estándares de metadatos para los creadores de datos espaciales en el que se establecen las disposiciones mínimas para la elaboración de metadatos de los grupos de datos geográficos de interés nacional o que sirvan para generar estos, realizados por las Unidades del Estado que integran el Sistema, ya sea por sí mismas o por terceros, así como promover su armonización y homogeneidad (Artículo Primero). En el desarrollo de dicho documento se buscó que cumpliera con el estándar ISO 19115 aunque de manera simplificada, tomando como base lo especificado en su núcleo (core), dejando únicamente elementos fundamentales. Adicionalmente, se desarrolló una “Guía Metodológica para la Generación e Integración de Metadatos Geográficos conforme a la Norma Técnica para la elaboración de Metadatos Geográficos (NTM)”. Esta guía es un documento que describe los elementos de la NTM, los criterios y las consideraciones para cada uno, además de

ofrecer un ejemplo que clarifique su objetivo, para lograr la misma interpretación y un resultado común.

La Secretaría de Cultura ha desarrollado Estándares de metadatos en el documento “Lineamiento técnico para la elaboración de metadatos en materia de Cultura” que busca ser una guía para la estandarización de la elaboración y presentación de los metadatos pertenecientes a la información cartográfica de cada dependencia que forma parte de la Secretaría de Cultura, asegurando que los datos sean compatibles entre sí y entendibles para cualquier usuario. Asimismo, se han desarrollado estándares Institucionales de metadatos dentro del INAH, publicados como parte de los “Lineamientos de operación para la digitalización de bienes culturales y clasificación de objetos digitales en el INAH” (2016). En este documento se identifican los tipos y campos de metadatos mínimos para mantener un control de los objetos digitales resguardados por el instituto. Se identifican tres tipos de metadatos necesarios para una buena gestión de los datos digitales y permitir su interoperabilidad, además de que se indica si éstos deben ser obligatorios (O), condicionales (C), u opcionales (Opc). Los Metadatos descriptivos cuentan con ocho campos de información:

Metadatos descriptivos (8 campos)

1. Título
2. Autoría
3. Materia o tema del objeto o bien cultural
4. Descripción
5. Fecha
6. Lugar
7. Formato
8. Identificador

Estos campos son básicos para la descripción y según el bien cultural, se podrán agregar los que sean necesarios tomando como referencia las reglas cartográficas internacionales y nacionales.

Los Metadatos de Preservación digital tienen cinco campos requeridos:

Metadatos de Preservación digital (5 campos)

1. Dirección del recurso o Repositorio digital (URL/URI)
2. Fecha de creación del objeto digital
3. Nombre del Archivo
4. Formato digital
5. Productor

Éstos permiten mantener control del objeto digital y son importantes para la preservación a largo plazo de los datos.

Por último, los Metadatos Administrativos deberán indicar el tipo de licencia utilizado, así como las características legales de uso y restricciones de la información que se publica en un único campo libre.

El documento de “Estándar de Metadatos” deberá adherirse a todos estos lineamientos y normas con el propósito de lograr interoperabilidad con otros sistemas y asegurar la preservación de

los datos digitales a largo plazo. Para la base de datos de Cholula se asignarán los metadatos respectivos para cada uno de los archivos generados en cada uno de los proyectos, indicando el nombre de archivo, autor, fecha y lugar de creación, tema o materia del bien cultural, descripción, formato, e identificador único para los metadatos descriptivos. Para los metadatos se indicará la dirección del recurso o repositorio digital usando la ruta de acceso del disco duro del equipo computacional o anfitrión local (*local host*) del sistema, la fecha de creación y nombre del archivo u objeto digital, formato en que se encuentran guardados los datos (csv, pdf, jpg, shp), y el productor que en este caso sería el nombre abreviado del proyecto y el año de creación: Fundamentos SIG-Cholula 2024.